

TALTALIA®

Revista del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal

TALTALIA[®]

Revista del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal

EDICIÓN N° 14, 2021

TALTALIA

Nº 14 2021

MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE ROJAS

Ilustre Municipalidad de Taltal

Representante Legal: Guillermo Hidalgo Ocampo.

Director: Rodolfo Contreras Neira.

Editores: Alexander San Francisco y Benjamín Ballester.

Comité Editorial:

Agustín Llagostera / Universidad Católica del Norte.

Sergio Prenafeta / Periodista Científico.

Gloria Cabello / Arqueóloga / Sociedad Chilena de Arqueología / Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile.

José Berenguer / Arqueólogo / Museo Chileno de Arte Precolombino.

Cecilia Sanhueza / Historiadora / Investigadora independiente.

Carola Sinclair / Arqueóloga / Museo Chileno de Arte Precolombino.

Héctor Ardiles / Historiador / Museo Regional de Antofagasta.

Andrea Chamorro / Antropóloga / Universidad de Tarapacá.

Mario Rivera / Arqueólogo / Chicago Field Museum of Natural History, Icomos-Chile, Universidad de Magallanes.

Patricia Ayala / Antropóloga y Arqueóloga / Investigadora independiente.

Dirección

Av. Arturo Prat Nº 5, Taltal, Chile.

Teléfono: 611 891

Correo electrónico: museo.taltal@gmail.com

ISSN impreso: 0718-7025.

ISSN electrónica: 2452-5944.

TALTALIA: Publicación anual del Museo Augusto Capdeville Rojas. Distribuido por suscripción y canje.

Permitida la reproducción de los artículos citando la fuente.

Valor de suscripción anual con envío

E. 20 euros en el extranjero

Diseño y diagramación: Sebastian Contreras (www.cargollective.com/sealoquesea)

Portada y Contraportada: Pescador cargando una serie de sartas de congrio sobre una vara de madera Antonio Quintana, Caldera, Atacama. c. 1960. Colección Archivo Fotográfico, CAQ_2088, Archivo Central Andrés Bello.

ÍNDICE

Editorial	5
Luis Briones Morales Las tinajas de los abuelos Vallesteros	9 - 13
María Gloria Cornejo Rederas en la costa del desierto de Atacama	15 - 30
Ricardo Codoceo Tapia Identidad, cultura y economía en los crianceros de ganado caprino de las comunidades agrícolas de La Verdiona y Romeralcillo, comuna de Ovalle, provincia del Limarí	31 - 61
Elías Esper Castro El impacto de la exportación de huiro negro en las experiencias de recolectores, procesadores y comerciantes de Paposo, región Antofagasta	63 - 89
Wilfredo Santoro Cerda La generación del 80 en la poesía de la región de Antofagasta	91 - 103
Patricio Espejo Leupin La planta desaladora solar de la oficina Domeyko. Historia, tecnología y la colección fotográfica inédita de Kurt Horn (1907-1910)	105 - 131
Ian Thomson La locomotora N°59, que dos veces se salvó de ser vendida para chatarra	133 - 138
Claudio Castellón El hallazgo de un cuerpo humano con tembetás en la pampa de El Toco, comuna de María Elena	139 - 144
Daniel Chirino Geoglifos históricos en la segunda región de Chile: notas preliminares	145 - 161
Nicole Fuenzalida Reseña: Cartografía de la violencia política en Iquique y Pisagua. La memoria-documento contra el olvido y el abandono	163 - 167
Normas Editoriales	169 - 172

LA LOCOMOTORA N°59, QUE DOS VECES SE SALVÓ DE SER VENDIDA PARA CHATARRA

THE LOCOMOTIVE N°59, THAT TWICE WAS SAVED FROM BEING SOLD FOR SCRAP

Ian Thomson N.¹

PRESENTACIÓN DEL TEXTO

Ian Thomson es uno de los principales investigadores de la historia ferroviaria chilena, y un conocedor de primera fuente de todas sus maquinarias y mundo material asociado a los trenes. El autor nos ha enviado este breve manuscrito acerca de la locomotora N°59, Monumento Histórico de Taltal, en que relata los sucesos poco conocidos que ha permitido su actual conservación. El Equipo Editorial de Taltalia ha quedado al cuidado de esta edición del documento para su divulgación. El texto incorpora datos biográficos del autor, así como sus propias gestiones patrimoniales, de ahí que sea mucho más retrospectivo y personal que otros de sus muchos trabajos de carácter más historiográfico.

TEXT PRESENTATION

Ian Thomson is one the main researchers of chilean railway history, and a connoisseur of first source of all the machinery and material world associated with trains. The autor has sent us this brief manuscript about locomotive N° 59, a Historial Monument of Taltal, in which he recounts the little-known events that have allowed its current conservation. The Editorial Team of Taltalia has been in charge of this edition of the document for its publication. The texts incorporates biographical data of the autor, as well as on his own patrominial management, hence it is more retrospective and personal than other of his many works of a more historiographical nature.

1. Economista de transporte, ian.thomson.newman@gmail.com.

LA PRIMERA SALVACIÓN: LA DECLARACIÓN COMO MONUMENTO HISTÓRICO

La locomotora N°59 del Ferrocarril de Taltal (FCT) fue declarada Monumento Histórico mediante el decreto 01221 del 10 de mayo de 1979, por estar en peligro de desarme y venta como chatarra. La solicitud correspondiente no había sido entregada por la Municipalidad u otro organismo con sede en Taltal sino por el Gobierno Provincial de Antofagasta y la Oficina Regional de Copiapó del Instituto de Investigaciones Geológicas. En esos momentos, a lo menos en Chile, la importancia técnica o histórica de la locomotora no había sido reconocida, y el decreto no hizo referencia a esta cuestión. Una declaratoria como Monumento, formalmente, asegura la conservación de una pieza, aunque en la práctica no siempre es así, -de esto da testimonio la, ahora extinta, fundición Orchard, en Antofagasta, o la locomotora, ya desaparecida, N°3530 de Baquedano-, pero a lo menos, significa un paso adelante y constituyó la primera oportunidad en que la N°59 se salvó del desarme.

LAS LOCOMOTORAS KITSON-MEYER

Efectivamente, la locomotora N°59 ya consistía en una colección de partes de distintas locomotoras de la variante más primitiva de las de tipo *Kitson-Meyer*. Las máquinas de ese tipo eran articuladas, teniendo dos *bogües* motorizados, cada uno de los cuales podía

Figura 1. Indica las características básicas de los principales tipos de locomotoras a vapor articuladas y semi-articuladas.

girarse independientemente tanto del otro como del marco de la máquina. El fogón se ubicó entre los dos, permitiendo que fuera profundo y de dimensiones generosas (figura 1). Por ser articuladas, estas locomotoras pudieron pasar por curvas muy cerradas y, por sus fogones grandes, tenían una grande capacidad de generar vapor, por lo que eran bastante poderosas. Esas dos características eran importantes en el caso del FCT, que tenía pendientes de hasta 4,8% y curvas de un radio mínimo de entre 70 y 130 metros, el valor variando según la

fuelle consultada.

El tipo *Kitson-Meyer* fue desarrollado por el fabricante *Kitson*, de Leeds, en Inglaterra, a base del tipo Meyer, de origen francés. Impulsó su desarrollo el señor Robert Stirling, superintendente del Ferrocarril de Tocopilla al Toco (FCTT), inspirado por una máquina bastante parecida en concepto al *Kitson-Meyer*, que había sido producida por la *Baldwin Locomotive Works*, de Pennsylvania, U.S.A. Las últimas de las 78 locomotoras *Kitson-Meyer* producidas se fabricaron en 1935, para Colombia. Las más conocidas -y complicadas- fueron las a cremallera, entregadas a las empresas que operaron el Ferrocarril Transandino, entre Mendoza, en Argentina, y Santa Rosa de Los Andes, en Chile. Entre las cuatro sobrevivientes de las *Kitson-Meyer*, tres son del Ferrocarril Transandino, una argentina y dos chilenas.

LAS KITSON-MEYER DEL FERROCARRIL DE TALTAL

A partir de 1894, el FCTT adquirió ocho ejemplares de la versión temprana de las *Kitson-Meyer*. Posteriormente, el FCT compró, nuevos, diez de ellos, entre 1904 y 1907. Hacia fines de la década de 1950, el FCTT, que era ya parcialmente electrificado, dieselizó el resto de sus operaciones, dejando sobrantes sus últimas locomotoras a vapor, incluidas algunas de la versión más primitiva del *Kitson-Meyer*. En esos momentos, el FCT se encontraba todavía bastante activo e iba a quedar así durante otra década y media. Por eso, fueron transferidas des-

de el FCTT al FCT algunas locomotoras de tipos ya poseídos por este último, incluida una cantidad no determinada de máquinas de la señalada versión primitiva.

En años posteriores, muy probablemente, piezas y componentes fueron intercambiados entre las *Kitson-Meyer* del FCT, para mantener operativas una cantidad suficiente que atendiera el tráfico, de modo que varias de las máquinas se habrían transformado en ensamblajes de piezas, de diversas procedencias, lo que complicó identificar el verdadero origen de cada una de ellas. Una de las de origen no identificado con seguridad fue aquella que llevaba el número 59 en la flota del FCT. El amigo Donald Binns (q.e.d.p.) -quien tuvo que depender de fuentes indirectas, por nunca visitar a Sudamérica- consideraba que la locomotora que portaba el número 59 en los últimos años del FCT fuera realmente la que anteriormente había llevado el número 56, que había sido entregada al FCT nueva en 1907 (Binns 2003¹; Binns y Middleton 2010²). Pero el presente autor, quien la inspeccionó en 1986, concluyó que, a lo menos, su *bogie* delantero había pertenecido a la primera máquina *Kitson-Meyer* jamás fabricada, del año 1894, que había portado inicialmente el número 10 en el parque del FCTT.

En el momento de declararse Monumento, la N°59 había quedado sin uso comercial normal desde el cierre de la oficina Alemania en mayo de 1977, aun-

1. Véase especialmente la sección: I. Thomson, *The recent history of Taltal Railway N°59*.

2. Véase especialmente el apéndice 2.

que sí fue ocupada posteriormente para movilizar el tren de desarme de la vía, a los carros del que se cargaron los rieles levantados. Nunca vi operando la N°59, aunque sí la conocí operable y con vapor en su caldera, en la casa de máquinas de Taltal, en enero de 1978, momento en que estaba recién llegado a Chile y con conocimientos más que superficiales del FCT.

LA SEGUNDA SALVACIÓN: DE LAS MANOS DE UN SÍNDICO DE QUIEBRAS

En enero de 1986, mis padres estaban de vacaciones en Chile, de su casa en Inglaterra, y viajé con mi papá desde Santiago a Arica, desplazándonos rápidamente en la ida, regresando lentamente, deteniéndonos en varios lugares poco visitados, entre los cuales se incluía Taltal. Había dicho a mi papá que le iba a mostrar la N°59 dignamente conservada en la ciudad de Taltal, probablemente en la Plaza de Armas (figura 2).

Figura 2. En enero de 1986, mi papá, a la derecha de la imagen, conversa con don Eric Ridpeth, en el centro, quien era contador del Ferrocarril de Taltal. Por enorme coincidencia, ambos caballeros vivieron en Tottenham cuando jóvenes, un barrio del norte de Londres.

Llegamos a Taltal sin encontrar la N°59 dignamente conservada en nin-

guna parte. Pregunté a varias personas sobre ella, y me indicaron que seguía estando en el antiguo sector ferroviario, que había conocido por una visita en enero de 1978. Por eso, para allá fuimos, y allí la encontramos, en un estado bastante vandalizado, faltando piezas de bronce y cobre, aunque estructuralmente completa. Pregunté a otros ciudadanos sobre su situación y me contaron que, por la quiebra de la empresa dueña del FCT, la propiedad que había sido devuelta por la dictadura militar a *Rumie y Cía.*, sus bienes, incluida la N°59, estaban en manos de un síndico de quiebras, que los había ofrecido en venta para chatarra.

De regreso a Santiago, me puse en comunicación con el síndico, que me contó que ya había recibido una oferta de \$400.000 por la locomotora, cuyo peso era de unas 46 toneladas. Le dije que por ser Monumento Nacional no podía ser desarmada sin la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Al saber que era Monumento, se anuló el remate, pero luego fue repuesta en venta, a un precio mínimo mayor de \$700.000. El remate a ese precio fue declarado desierto, pero se intentó licitarla nuevamente, a un precio mínimo reducido de \$500.000, y esta vez se decidió a intervenir la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario (ACCPF), la que en esa época era presidida por quien redacta las presentes palabras.

La ACCPF no tenía en su cuenta bancaria ni cerca de \$500.000, pero don Alberto Araneda J., secretario de la institución, propuso vender al público bonos

CIAS

EL PAIS

Domingo 25 de Mayo de 1986

Quieren rescatar una locomotora descarrilada en el olvido

● Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario teme que la saquen a remate.

Ian Thomson es un caballero británico con cierto parecido a José Luis Perales, miembro de la Comisión de Transportes de la CEPAL y, además, presidente de la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario, benemérita entidad que se desvela tratando de lograr el rescate de una locomotora saltirera fabricada en Inglaterra en 1907 y que se está muriendo irremediamente en un rincón ferroviario de Taltal, oxidándose de tiempo y de abandono, a pesar de ser un ejemplar único en el mundo y "monumento nacional" desde 1979.

El señor Thomson ofreció una conferencia de prensa al aire libre, para informar que pondrán en venta 900 bonos de cooperación —de mil pesos cada uno— para adquirir la locomotora nortina y luego donarla al Museo Ferroviario de Chile. También asistieron a la reunión de prensa Sigfredo Romero, Enrique Rivera y Alberto Aranceda, directores de la Asociación.

Ellos temen que de repente la reliquia de Taltal salga a remate y alguien se la lleve para decorar el antejardín de su casa.

Conforme. Pero, sin faltarle el respeto al pasado, ¿no sería más práctico rescatar el prestigio de los trenes chilenos, comenzando por el aspecto higiénico?

"Eso es asunto de la empresa. Nosotros nos preocupamos de la parte histórica. Además, todos tenemos responsabilidad en el deterioro de los servicios públicos, monumentos y reliquias en general. El chileno le falta el respeto a su pasado, porque la historia se ha enseñado tradicionalmente como una sucesión de guerras y de gobiernos. Y la historia de una nación es mucho más que eso. En consecuencia, nos falta formación cultural, para saber apreciar y respetar la riqueza de nuestro pasado".

Y así no más es. Por eso a nadie le importó, incluyendo a las autoridades de la época, el desmantelamiento del ferrocarril de trocha angosta entre Ancud y Castro, en Chiloé; el de Capitán Pastene, en Malleco; el de Puerto Natales, en Magallanes; y, por supuesto, esa joyita de ingeniería que era el ferrocarril de Puente Alto a El Volcán.

2.500 alumnos votan en U. de Antofagasta

● Renovación de la di-

Figura 3. La prensa apoyó la campaña de reunir fondos para adquirir la locomotora N° 59.

a \$1.000 c/u, con el fin de reunir los fondos necesarios, y esto es lo que tratamos de hacer. Mandamos a imprimir unos 900 bonos, pero solo logramos vender unos 350 de ellos, a pesar de recibir una buena cobertura en la prensa nacional (figura 3). Ofrecimos la devolución de sus contribuciones a los colaboradores, pero la mayoría optó por dejar los fondos a disposición de la asociación. La campaña interesó incluso a Correos de Chile³, que emitió una estampilla especial dedicada a la N°59 (figura 4).

Sin embargo, en la mañana del día del segundo intento de licitar, el señor

Alcalde llamó a don Manuel Gordo, de la empresa contratista Eulogio Gordo y Cía., pidiéndole ofrecer los \$500.000 exigidos por el síndico. El señor Gordo colaboró y se convirtió en el dueño de la N°59, entendiendo que la Municipalidad la compraría a él una vez que pudiera reunir la misma suma de dinero. El señor Gordo, aunque propietario de la locomotora, no expresó un interés especial en ella y esta continuó deteriorándose y siendo vandalizada. La Alcaldesa María Teresa Cornide, que asumió en 1990, me explicó que no pudo invertir fondos públicos en la máquina puesto que era de propiedad privada.

3. Correos de Chile, folleto de la edición especial, 27 de enero, 1987.

Sea como fuera, la N°59 logró salvarse por segunda vez y, felizmente, sigue estando con nosotros, exhibida en la ciu-

dad que había sido la casa de a lo menos partes de ella, durante su vida activa.

Figura 4. Sello emitido por Correos de Chile. Fotografía del autor.

REFERENCIAS

- Binns, D. 2003. *Kitson Meyer Articulated Locomotives*. Trackside Publications, Inglaterra.
- Binns, D. y H. Middleton 2010. *The Taltal railway*. Trackside Publications, Inglaterra.

- Ministerio de Educación Pública, 10 de mayo 1979. *Decreto N°1221*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Acceso 10 de febrero de 2022. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1048193>
- Thomson, I. 2003. *Red Norte: la historia de los ferrocarriles del norte chileno*. Instituto de Ingenieros, Santiago.

